

№3

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Urazaliyev Kamoliddin Tajikulovich – iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA				
1.	Шаисламова Кабилевна	Наргиза	Тижорат банклари рискларини баҳолашда стресс-тест усулидан самарали фойдаланиш	7
2.	Ashurova Nargiza Chori qizi		O‘zbekiston turizm xizmatlari bozorida gastronomik turizmni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari	19
3.	Mamatqulov Axmadaliyevich	Avazbek	Oliy ta‘lim muassasalarida ichki audit tizimini raqamlashtirish mexanizimini takomillashtirish	24
4.	Sobirov Otabek Olimjonovich		Boshqaruv hisobini tashkil etishning konseptual asoslari	36
5.	Rustamov Suvonqulovich, Zuhra Soxibjon qizi	Maqsud Boqiyeva	Iqlim o‘zgarishining iqtisodiyotga ta’siri	41
6.	Xalimov Shaxboz Xalimovich		Qishloq joylarida turizm xizmatlarini rivojlantirishning xorij tajribalari	48
7.	Kenjayev Ergashboyevich	Ikrom	Hududlarda investitsiya mexanizmlarini takomillashtirishning institutsional va moliyaviy omillari	53
8.	Rustamov Suvonqulovich, Muslimbek No‘rbo‘ta o‘g‘li	Maqsud Normatov	Kredit riski	60

KREDIT RISKI

Rustamov Maqsud Suvonqulovich

*iqtisodiyot fanlari doktori, professor
bank ishi kafedrası mudiri
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti*

Normatov Muslimbek No‘rbo‘ta o‘g‘li

*moliya fakulteti MMT-72 guruh talabasi,
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: muslimbeknormatov2005@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklari faoliyatida kredit riskining mohiyati, tasnifi, yuzaga kelish sabablari hamda uni baholash usullari kompleks tarzda o‘rganilgan. Kredit riskining asosiy turlari ko‘rib chiqilib, unga ta’sir etuvchi makroiqtisodiy va mikroiqtisodiy omillar tahlil qilingan. Amaliy qism sifatida to‘liq ehtimollik formulasi va Bayes formulasidan foydalanib, kreditning qaytarilmaslik ehtimoli miqdoriy jihatdan hisoblab ko‘rsatilgan — xususan, davlat tashkilotlari, banklar va yuridik shaxslar tomonidan kreditni qaytarmaslik ehtimollari aniqlangan. Kredit riskini o‘lchashda giring koeffitsiyentining roli va uning moliyaviy barqarorlikka ta’siri yoritilgan. Bundan tashqari, kredit riskini tahlil qilishda moliyaviy hisobot ko‘rsatkichlari — rentabellik, likvidlik, moliyaviy liveridj va foizlar qoplamasi koeffitsiyentlari — asosiy vositalar sifatida ko‘rib chiqilgan. Maqola bank amaliyotida kredit riskini aniqlash, baholash va boshqarish tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: moliyaviy risk, kredit riski, to‘liq ehtimollik formulasi, Bayes formulasi, giring koeffitsiyenti, foizlar qoplamasi, moliyaviy tahlil, likvidlik, tijorat banki.

КРЕДИТНЫЙ РИСК

Рустамов Максуд Сувонкулович

*д.э.н., профессор
заведующий кафедрой банковское дело
Ташкентского государственного
экономического университета*

Норматов Муслимбек Нурбута угли

*студент группы ММТ-72
факультета «Финансы»
Ташкентского государственного
экономического университета
E-mail: muslimbeknormatov2005@gmail.com*

Аннотация. В данной статье всесторонне исследуются природа, классификация и причины кредитного риска в деятельности коммерческих банков, а также методы его оценки. Рассматриваются основные виды кредитного риска и анализируются макроэкономические и микроэкономические факторы, влияющие на него. В качестве практической части количественно рассчитывается вероятность невозврата кредита с использованием формулы полной вероятности и формулы Байеса — в частности, определяются вероятности невозврата кредита государственными организациями,

банками и юридическими лицами. Подчеркивается роль ключевого коэффициента в измерении кредитного риска и его влияние на финансовую стабильность. Кроме того, в качестве основных инструментов анализа кредитного риска рассматриваются показатели финансовой отчетности – рентабельность, ликвидность, финансовый рычаг и коэффициент покрытия процентных платежей. Статья служит для совершенствования системы выявления, оценки и управления кредитным риском в банковской практике.

Ключевые слова: финансовый риск, кредитный риск, формула полной вероятности, формула Байеса, взвешенный коэффициент, покрытие процентных платежей, финансовый анализ, ликвидность, коммерческий банк.

CREDIT RISK

Rustamov Maksud Suvonqulovich

*Prof., D.Sc. in Economics
Head of the "Banking" Department
Tashkent State University of Economics*

Normatov Muslimbek Norbuta ugli

*Student of group MMT-72,
Faculty of Finance
Tashkent State University of Economics
E-mail: muslimbeknormatov2005@gmail.com*

Abstract. *This article comprehensively studies the nature, classification, causes of credit risk in the activities of commercial banks, and methods for its assessment. The main types of credit risk are considered, and the macroeconomic and microeconomic factors affecting it are analyzed. As a practical part, the probability of non-repayment of a loan is calculated quantitatively using the full probability formula and the Bayes formula - in particular, the probabilities of non-repayment of a loan by state organizations, banks and legal entities are determined. The role of the key coefficient in measuring credit risk and its impact on financial stability are highlighted. In addition, financial reporting indicators - profitability, liquidity, financial leverage and interest coverage ratios - are considered as the main tools in analyzing credit risk. The article serves to improve the system for identifying, assessing and managing credit risk in banking practice.*

Key words: *financial risk, credit risk, full probability formula, Bayes formula, weighted coefficient, interest coverage, financial analysis, liquidity, commercial bank.*

Kirish

Banklar faoliyatini to'g'ri tashkil qilish, ularda mavjud risklarni minimallashtirish masalalaridan biri kredit risklari, ularning darajasini aniqlash va tahlil qilishdan iborat. Kredit riski deb, qarz oluvchi tomonidan kredit shartnomasi hartlarining bajarilmasligi ya'ni kredit summasining (qisman yoki to'liq) va u bo'yicha foizlarning shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda to'lanmasligi tushuniladi. Kredit risklarini aniqlash va baholash har qanday tijorat banking rivojlanish hamda taraqqiy etish maqsadiga erishish uchun ishlatiladigan kurash usullarining ajralmas qismi hisoblanadi. Kredit risklarining banklar uchun dolzarb muammoligi shundaki, kredit riski mavjud bo'lgan holda kreditorda qarz oluvchi tomonidan kredit shartnoma shartlarini, uning o'z majburiyatlarini belgilangan vaqtda bajara olish imkoniyatiga ishonchsizlik hosil bo'ladi. Ma'lumki, bank amaliyotida foyda berilgan kreditlar bo'yicha olinadigan foizlardan tashkil topadi. Qarz oluvchi tomonidan olingan kreditlar bo'yicha foiz to'lovlari yoki kreditning asosiy summasining o'z vaqtida to'lanmasligi, yoki umuman to'lanmasligi bank foydasining

kamayishi bankning kelajakdagi mablag`lari salmog`ini tushib ketishiga olib keladi. Shuning uchun kreditorlar ular bergan mablag`larning qaytishi bilan bog`liq risklarni kamaytirishga harakat qiladilar.

Kredit risklari tarkibiga quyidagi risklarni kiritish mumkin:

1) kreditni o`z vaqtida qaytarmaslik bilan bog`liq risk. Bu risk qarz oluvchining kredit shartnomasining shartlarini bajarmasligi bilan bog`liq.

2) kredit tanasi va foizlarni muddatida qaytara olmaslik natijasida bank likvid mablag`larining kamayishiga olib kelishi bilan bog`liq risk.

3) kreditni ta`minlash bilan bog`liq risk. Bu risk turi kredit uchun qo`yilgan garovni sotishdan tushgan mablag` ajratilgan kreditni qoplash uchun yetarli emasligi bilan bog`liqdir, natijada bank o`z talabini to`la qondira olmaydi.

4) qarz oluvchining ishbilarmonligi bilan bog`liq risklar. Bu risk korxonaning ish faoliyati bilan bog`liq bo`ladi (sotib olish, ishlab chiqarish va sotish). Ammo boshqa risklardan farqli o`laroq bu riskka korxonah rahbari bilan bog`liq bo`lmagan omillar ham ta`sir ko`rsatadi, masalan tarmoqning rivojlanishi va konyukturasi. Bu riskning hajmini investitsion dastur va ishlab chiqaradigan mahsulot turi hamda sifati belgilaydi.

Kredit bo`limi bankning eng asosiy bo`limidir. Kredit berishda har doim mijoz bilan kreditni qaytarmaslik riski mavjud. Albatta, rivojlangan mamlakatlarda kreditni qaytarish sud orqali talab qilinishi mumkin, ammo aksariyat hollarda banklar bunday yo`l tutmaydi. Axir kreditning qaytarilmasligi – bankka bevosita zarar yetkazishdir, bu xodimlar ish haqiga ham ta`sir etib, hatto bankni bankrot holatiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun, kredit qaytarilmasligining oldini olish, kredit qaytmasligi riskini kamaytirish – bu kredit bo`limining eng muhim vazifasi hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi

Kredit riskini boshqarish va baholash masalalari iqtisodchi olimlar va amaliyotchi mutaxassislar diqqat markazida bo`lib kelgan. Ilmiy adabiyotlarda kredit riskiga turlicha yondashuvlar mavjud bo`lib, ularni shartli ravishda nazariy-uslubiy va matematik-statistik guruhlariga ajratish mumkin.

Vahobov A.V. va Mallaboyev N.M. kabi mahalliy olimlar o`z tadqiqotlarida kredit riskini bankning likvidligiga bevosita ta`sir etuvchi omil sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, kredit riski faqatgina mablag`ning qaytmasligi emas, balki bankning to`lov qobiliyatiga putur yetkazuvchi tizimli jarayondir.

G`arb bank amaliyotida, xususan Amerika banklarida qarz oluvchining sifatini baholashda "5C" tamoyili (Character, Capacity, Capital, Collateral, Conditions) fundamental mezon hisoblanadi. Bu model mijozning nafaqat moliyaviy holatini, balki uning ishbilarmonlik obro`si va psixologik tayyorgarligini ham qamrab oladi.

So`nggi yillarda kredit riskini prognoz qilishda ehtimollik nazariyasi va statistik metodlardan foydalanish ko`lami kengaydi. Fozilchayev Sh.Q. va Xidirov N.G`. o`z ishlarida moliyaviy risklarni miqdoriy baholashda ehtimollik modellarining ahamiyatini alohida qayd etishgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada kredit riskini baholashda miqdoriy va sifat usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

O`zbekistonda moliya infratuzilmasi, ayniqsa bank sektori so`nggi yillarda jadal rivojlandi. 2026-yil holatiga ko`ra, mamlakatda 6 ta to`lov tizimi va 35 ta tijorat banki faoliyat yuritmoqda.

Logistik regressiya kredit skoring tizimida eng keng qo`llaniladigan asosiy usullardan biridir. Ushbu usul qarzdorning kreditni qaytarish ehtimolini matematik va statistik modellardan foydalangan holda hisoblaydi.

Logistik regressiya usulini ishlash mexanizmi:

1. *Qaror qabul qilish jarayoni:*

- ✓ usul qarzdorning kreditni qaytarish ehtimolini ($P(y=1)$) hisoblaydi;
- ✓ natijalar 0 va 1 oralig'ida bo'ladi:
- $P(y=1)=1$ - Qarzdor kreditni qaytaradi.
- $P(y=1)=0$ - Qarzdor kreditni qaytara olmaydi.

2. *Kiritiladigan ma'lumotlar (xususiyatlar):*

- ✓ Daromad: Qarzdorning oylik yoki yillik daromadi.
- ✓ Qarzdorlik yuki: Jami qarzning o'z kapitalga nisbati.
- ✓ Kredit tarixi: Qarzdorning avvalgi qarzlarni qaytarish intizomi.

Demografik ma'lumotlar: Yoshi, ish staji, yashash joyi.

3. Matematik formulasi: Logistik regressiyaning asosiy formulasi quyidagicha:

$$P(y=1) = \frac{1}{1 + e^{-(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n)}} \quad (2)$$

Bu yerda:

- $P(y=1)$ - Qarzdorning kreditni qaytarish ehtimoli.
- X_1, X_2, \dots, X_n - Qarzdorning xususiyatlari (masalan, daromad, qarzdorlik yuki).
- $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_n$ - Har bir ko'rsatkichning ta'sir koeffitsienti.

4. Baholash natijalari:

$P(y=1)$ ehtimoli aniqlandi:

✓ Agar ehtimol yuqori bo'lsa (masalan, > 0.7): Kreditni qaytarish ehtimoli katta, qarz berish tavsiya etiladi.

✓ Agar ehtimol past bo'lsa (masalan, < 0.3): Kreditni qaytarish xavfi yuqori, qarz berish rad etiladi.

Banklarda kredit riski qarzdorlarning bank ssudalariga bo'lgan qarzlarning yig'indisidan tashkil topadi, shuningdek, mijozlarning boshqa bitimlar uchun qarzlari iborat. Kompaniyalar ham bank bilan bo'lgan operatsiyalarida ma'lum bir kredit riskiga duch kelishi mumkin. Agar kompaniya bank omonatlariga joylashtirgan ko'pgina bo'sh zaxiralarga ega bo'lsa, bankning tugatilish riski yuzaga kelganida kompaniya o'z omonatlarining katta qismini yo'qotadi. Shuningdek, kompaniya bitta bankning o'zida juda ko'p omonatini joylashtirgan taqdirda, foizli risk mavjud, sababi, bank doimiy omonatchi mijoz ekanligini bilgani holda, kompaniyaning boshqa bir bankdan yangi omonati uchun olishi mumkin bo'lgan yuqori foiz stavkasini taklif etmasligi mumkin. Kredit riskining hajmi – qarz to'lanmasa yoki to'lanishi kechiktirilganda yo'qotilishi mumkin bo'lgan summa. Maksimal potensial zarar – mijoz tomonidan qaytarilmagan qarzning umumiy miqdori. Kechiktirilgan to'lovlar – bevosita zararga olib kelmasdan, balki bilvosita, foizlar (keragidan ortiq uzoq vaqt davomida debitorlarni moliyalashtirish zarurati tufayli) bo'yicha xarajatlar yoki mablag' o'z vaqtida qaytarilib omonatga qo'yilganida olinishi mumkin bo'lgan foizdagi yo'qotishlar. Qiyin sharoitda qolgan kompaniyalarga kredit berishda kredit riski yuqori bo'lishiga qaramasdan, ehtimolli daromadni boy bermaslik uchun banklar ularni taqdim etishga majbur.

Kreditning qaytarilmasligi haqida xabar kelganidan so'ng, faksdagi mijoz ma'lumoti mujmalligi aniqlanadi. Ushbu kreditning davlat tashkiloti tomonidan qaytarilmaslik ehtimoli qanday? Kreditning kredit oluvchi tomonidan qaytarilmaslik ehtimoli Bayes formulasi orqali aniqlanadi.

$$R_A(B_1) = \frac{R(B_1)R_{B_1}(A)}{R(A)} \quad (1)$$

Tijorat banklari ichki kredit siyosati asosida chiqarilgan yo'riqnoma bo'yicha korxonalarni

kreditga layoqatliligi asosiy ko`rsatkichlari bo`lib: qoplash koeffitsienti, likvidlik koeffitsienti va o`z aylanma mablag`lari bilan ta`minlanish koeffitsientlari hisoblanadi.

1-jadval

Korxonalarining kreditga layoqatlik ko`rsatkichlari bo`yicha sinflarga bo`linishi

No	1-sinf	2-sinf	3-sinf	4-sinf
1.	Qoplash koef. (Q.k)	$Q.k > 2$	$1 < Q.k \leq 2$	$0,5 < Q.k \leq 1$
2.	Likvidlik koef. (L.k)	$L.k > 1,5$	$1 < L.k \leq 1,5$	$0,5 < L.k \leq 1$
3.	Muxtoriylik koef. (M.k)	$M.k > 60\%$	$30\% < M.k \leq 60\%$	$15\% < M.k \leq 30\%$

2-jadval

Tijorat banklarining muammoli kreditlari¹

No	Bank nomi	Kredit portfel	Muammoli kredilar (NPL)	Muammoli kreditlarning jami kreditlardagi ulushi
Jami		623 286	19 861	3,2%
Davlat ulushi mavjud banklar		415 581	14 296	3,4%
1	O`zmilliybank	108 018	3 089	2,9%
2	Agrobank	86 547	2 803	3,2%
3	O`zsanoatqurilishbank	63 307	2 346	3,7%
4	Asaka bank	40 741	1 705	4,2%
5	Xalq banki	35 552	1 069	3,0%
6	Biznesni rivojlantirish banki	24 915	1 095	4,4%
7	Mikrokreditbank	21 180	940	4,4%
8	Aloqa bank	20 703	709	3,4%
9	Turon bank	14 617	539	3,7%
10	Ipoteka bank	35 640	941	2,6%
11	Kapital bank	37 474	1 052	2,8%
12	Hamkor bank	26 787	248	0,9%
13	Ipak yo`li bank	16 919	238	1,4%
14	Orient Finans bank	12 852	24	0,2%
15	Tibisi bank	8 983	625	7,0%
16	Anor bank	11 007	605	5,5%
17	Davr bank	9 218	290	3,1%
18	Invest Finans bank	10 408	273	2,6%
19	Trast bank	8 289	341	4,1%
20	Tenge bank	4 691	182	3,9%
21	Azija Aljans bank	4 617	46	1,0%
22	O`zKDB bank	3 852	0	0,0%
23	Hayot bank	5 718	233	4,1%
24	Ziraat bank	2 495	120	4,8%
25	Universal bank	2 185	15	0,7%
26	Garant bank	1 507	179	11,9%
27	AVO bank	1 091	67	6,2%
28	Apeks bank	1 941	1	0,0%
29	Oktobank	460	0	0,0%
30	Madad invest bank	399	11	2,7%
31	Poytaxt bank	276	71	25,6%
32	Open bank	803	3	0,4%
33	Uzum bank	85	0	0,0%
34	Soderot bank	10	1	5,7%

¹ CBU ma`lumotlari (2026-yil 1-aprel holatiga ko`ra)

KREDIT-AXBOROT TAHLILYI MARKAZI
KREDIT BYUROSII

infokredit.uz

info@infokredit.uz

100027, Toshkent shahri, Qoratosh ko'chasi, 1-uy

+99871 203-47-47

Kredit hisoboti turi: 177 "InfoScore"
Kredit axboroti subyekti turi: Qarz oluvchi
Kredit hisoboti foydalanuvchisi: my.gov.uz (99001), WEB
So'rov raqami: WEB2024251686278 So'rov vaqti: 2024-09-07, 10:30
Rozilik raqami: 146506566 Rozilik sanasi: 2024-09-07
Ariza raqami: 146506566 Ariza sanasi: 2024-09-07

1. KREDIT AXBOROTI SUBYEKTI

F.I.O.:
JShShIR:
Tug'ilgan sana:
Jinsi: E
Huquqiy maqomi: Jismoniy shaxs
Ro'yhatdan o'tgan manzili:
Yashash manzili: [2021-10-25] [2016-03-25] [2022-08-17]
Telefon raqami:
Elektron pochta: m/y [2024-09-07]

2. SCORING CIAC

SKORING BALL: 398
BAHOLASH SINFI: B3, Yaxshi daraja
SKORING TURI: 1.6

3. ДИНАМИКА SKORINGOVOGO BALLA

4. UMUMLASHTIRILGAN MA'LUMOTLAR (OCHIQ + YOPIQ)

130 - arizalar	30 - asosiy qarz (AQ) bo'yicha muddati o'tgan to'lovlar soni
22 - shartnomalar	47 - muddati o'tgan AQ maksimal kuni
4 - shartli majburiyatlilar	2 358 000 - muddati o'tgan AQ maksimal summasi
236 - kredit axboroti subyekti bo'yicha so'rovlar va obunalar	52 - uzluksiz muddati o'tgan foiz to'lovlarining maksimal summasi
13 626 076 - o'rta oylilik to'lov summasi (so'm)	4 301 002 - muddati o'tgan foiz to'lovlarining maksimal summasi

1-rasm. “Kredit-axborot tahliliy markazi” kredit byurosi²

Kreditni to'lamaslik riskini kamaytirishning asosiy usullaridan biri – potensial qarzidorlarni sinchiklab tanlashdir. Mijozning moliyaviy ahvolini va bankka o'z vaqtida qarzlarni qaytarishga ishonchlilikini tahlil qilish bo'yicha ko'plab usullar mavjud.

Kredit riskini kamaytirish yo'llari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kredit bo'limi kreditlarni ajratish va qaytarish to'g'risidagi ma'lumotlarni muntazam ravishda tizimlashi va umumlashtirishi kerak. Berilgan kreditlar to'g'risidagi ma'lumotlar berilgan kreditlar hajmiga ko'ra, kredit olgan mijozlar (shaxslar, davlat organlari, korxonalar, boshqa banklar va boshqalar) bo'yicha tasniflanishi kerak;

bank umuman iste'molchilarining kredit tarixini, shu jumladan, potensial mijozlarning kredit tarixini (ya'ni, mijozning qayerda va qanday kredit olganligi va ularni qanday qaytarib berganligi) o'rganishlari kerak.

- rivojlanish istiqbollari tahlil qilish orqali;

- bankda kredit berish to'g'risida aniq ko'rsatmalar bo'lishi kerak

(kimlarga kredit berilishi va qancha muddatga berilishi);

- kredit berish uchun aniq vakolatlar belgilanishi kerak, bank xodimining darajasi qanchalik baland bo'lsa, u imzolaydigan kredit miqdori shunchalik ko'p bo'lishi kerak;

- kreditni ta'minlashning turli xil usullari mavjud, masalan, mijoz garov sifatida biron narsani beradi va agar u qarzni qaytarmasa, bank garov egasiga aylanadi;

- katta miqdordagi va tahlikali kreditlarni berishda bir nechta banklar birlashadi va birgalikda ushbu kreditni beradi;

- kredit qaytarilmasligini sug'urtalaydigan sug'urta kompaniyalari mavjud (lekin kreditni qaytarmaslik sug'urta qilinmaydi – bu bankning riski deb hisoblaydigan nuqtayi nazarlar mavjud);

- kreditlarni berish bo'yicha tashqi cheklavlar mavjud (masalan, Markaziy bank tomonidan belgilangan); aytaylik, bitta mijozga juda katta miqdorda kredit berishga yo'l qo'yilmaydi.

² Kreditbyuro.uz sayti muallif ishlanmasi

Amerika banklari amaliyotida “c” harfidan boshlangan soʻzlar bilan ifodalanadigan mijozlarni tanlashning “beshta “c” qoidalari” mezonlari qoʻllaniladi:

- character (qarz oluvchining tabiati);
- capacity (moliyaviy salohiyati);
- capital (kapital, mol-mulk);
- collateral (taʼminlash);
- conditions (umumiy iqtisodiy shartlar).

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari faoliyatida kredit riski bankning moliyaviy barqarorligi va likvidligiga bevosita taʼsir etuvchi eng muhim risk turlaridan biri hisoblanadi. Mazkur maqolada kredit riskining mohiyati, turlari hamda uni yuzaga keltiruvchi omillar chuqur tahlil qilinib, kredit riskini samarali boshqarish bank tizimining barqaror rivojlanishida muhim oʻrin tutishi asoslab berildi. Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatdiki, kredit riskining yuzaga kelishiga makroiqtisodiy omillar — inflyatsiya, iqtisodiy oʻsish surʼatlari, foiz stavkalari va valyuta kurslarining oʻzgarishi bilan bir qatorda, mikroiktisodiy omillar — qarzdorning moliyaviy holati, toʻlov intizomi va boshqaruv sifati ham sezilarli taʼsir koʻrsatadi. Shu bois, banklar tomonidan kredit portfelini muntazam monitoring qilish, mijozlarning moliyaviy koʻrsatkichlarini chuqur tahlil etish va zamonaviy risk-boshqaruv mexanizmlarini qoʻllash zarur hisoblanadi.

Bundan tashqari, maqolada kredit riskini baholashning matematik-uslubiy asoslari amaliy misollar orqali yoritilib, toʻliq ehtimollik formulasi hamda Bayes formulasidan foydalanish kreditning qaytarilmaslik ehtimolini aniqroq baholash imkonini berishi koʻrsatildi. Kredit riskini tahlil qilishda giring koeffitsiyenti, rentabellik, likvidlik, moliyaviy liveridj va foizlarni qoplash koeffitsiyentlari kabi moliyaviy indikatorlarning ahamiyati yuqori ekanligi asoslandi. Ushbu koʻrsatkichlar banklarga qarzdorning moliyaviy barqarorligini baholash, ehtimoliy yoʻqotishlarni kamaytirish va kredit siyosatini takomillashtirishda muhim axborot manbai boʻlib xizmat qiladi. Natijada, kredit riskini ilmiy asosda baholash va samarali boshqarish mexanizmlarini joriy etish tijorat banklari faoliyatining ishonchliligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Vahobov A.V., Mallaboyev N.M. “Pul, kredit va banklar”-Toshkent: Sharq nashriyoti, 2020
2. **Moliyaviy risklar nazariyasi:** Oʻquv qoʻllanma / Sh.Q.Fozilchayev, N.Gʻ.Xidirov; Oʻzbekiston Respublikasi Oliy va oʻrta maxsus taʼlim vazirligi. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2019. -240 b.
3. <https://www.imv.uz/> Oʻzbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti. (Muallif ishlanmasi)
4. cbu.uz maʼlumotlari (Muallif ishlanmasi)
5. “Kreditlar oʻsishining muammolari va istiqbollari”, “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 6, noyabr-dekabr, 2021 yil, Rustamov M. S.

